

MAKALAH
MINDSET dan PERILAKU ENTREPRENEUR

Dosen Pengampu:
Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Kelompok 5

Umi Kalsum (11812015)
Riska Purnama Sari (11812025)
Devia Isnani Syuhada (11812029)
Faiz Alfani (11812027)
Leo Mahendra (11712028)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH dan ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua semua masih dapat mengikuti perkuliahan di semester tujuh ini. Solawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Saw yang mengajarkan kita tentang ketauhidan hingga kita menjadi kaumnya yang insyaAllah mencintai dan mengikuti ajarannya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang memberikan bimbingannya sehingga kami penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun jika ada kesalahan dari hasil penyusunan makalah ini kami mengucapkan permohonan maaf karena manusia tiada yang sempurna, dan kami masih pada tahap sama-sama belajar.

Semoga apa yang kami tulis memberikan manfaat pada pembaca dan menambah informasi baru bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin ya Robbal 'alamin*

Pontianak, 01 Nopember 2021

Penyusun,

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
A. Mindset Entrepreneur.....	3
B. Perilaku Entrepreneur	6
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah krisis global dan ketidakpastian lapangan kerja yang ditawarkan saat ini, mahasiswa dituntut untuk lebih siap menghadapi berbagai resiko di lapangan pekerjaan bahkan yang terburuk daah menjadi pengangguran.

Namun sangatlah disayangkan, hanya sebagian kecil mahasiswa yang mau merealisasikan mimpi dan membuka peluang bisnis sendiri. Tidak heran, hal ini terjadi karena kebanyakan mahasiswa terbiasa menggantungkan urusan finansial kepada orangtuanya.

Ada juga dari beberapa mahasiswa yang berkenan untuk bekerja sembari kuliah. Meski menyita waktu dan memerlukan pengertian dan perjuangan yang lebih, bekerja saat kuliah sangat memberikan banyak manfaat. Selain mendapatkan penghasilan, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang berharga, memperluas pergaulan, mendapatkan pengetahuan mengenai dunia luar dan menumbuhkan rasa kemandirian.

Nah, telah disinggung diatas bahwa terdapat kalangan mahasiswa yang mampu membuka peluang usaha/bisnis. Usaha disini tidak secara sempit diartikan sebagai pengelolaan bisnis yang membutuhkan modal besar. Bisnis juga dirintis dengan cara paling mudah, mulai dari menjafi reseller, berjualan pulsa, berjualan kue kering disekitar kampus, membuka jasa print, dsb. Point utamanya adalah mahasiswa mau berusaha dan meluangkan waktu lebuah untuk suatu pekerjaan. Maka, salah satu jenis pekerjaan yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah menjadi seorang entrepreneur.

Ketika mendengar kata entrepreneur, yang terlintas didalam pikiran adalah pengusaha,bisnis, uang, untung dan rugi. Padahal pada dasarnya entrepreneurship tidak selalu berhubungan dengan uang. Entrepreneurship adalah sebuah mindset atau pola piker yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang.

Seorang entrepreneur dituntut untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seorang entrepreneur akan lebih sering menggunakan otak kanannya sehingga sering menghasilkan kreativitas-kreativitas baru, selalu memotivasi dirinya dan orang lain, dan selalu menyikapi segala keadaan dengan senyuman bahkan membuat berbagai halangan menjadi peluang. Entrepreneur akan melihat masalah sebagai sebuah tantangan. Kegagalan yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menjadi pembelajaran dan pemicu semangat.

Diluar konteks usaha dan sekedar mencari keuntungan, seorang entrepreneur juga akan selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan semua orang, memperkaya ilmu dengan lebih banyak mengamati dan mendengarkan, serta peka terhadap peluang. Entrepreneur akan melihat segala sesuatu dari segi positif, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa, sulit menjadi mudah, mustahil menjadi mungkin.

Itulah sebagian ciri pola pikir yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, atau yang lebih kita kenal sebagai entrepreneur. Selanjutnya, makalah ini akan mengupas lebih dalam tentang mindset entrepreneur dan perilaku entrepreneur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan mindset entrepreneur?
2. Bagaimana saja perilaku yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa itu mindset entrepreneur.
2. Untuk mengetahui perilaku yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Mindset Entrepreneur

Entrepreneur merupakan orang yang melakukan kegiatan wirausaha atau bisa disebut pengusaha. Dimana orang tersebut memiliki kemampuan melihat peluang, yang ada dan mampu menciptakan produk-produk yang inovatif. Menurut *zimmerer* dan *scarborough* (2008), entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru di tengah banyaknya resiko dan ketidakpastian sebagai sebuah tujuan Untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang penting sebagai modal utama. Bagi seorang entrepreneur, mencoba hal baru merupakan suatu tantangan yang harus dicoba. Mereka tidak akan pernah takut gagal untuk mencoba hal baru karena mindset positif yang sudah terbentuk.

Mindset seorang entrepreneur bisa kita lihat dari cara pandangya terhadap sesuatu. Mereka dapat memanfaatkan segala hal menjadi lebih produktif lagi terutama dalam hal konsumsi. Seorang entrepreneur selalu berusaha untuk berinovasi guna meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Menurut *Rhenald* (2010), seorang entrepreneur selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi *job Creator* daripada sekedar *job seeker*. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif keuangan dan pola pikir produktif yang dimilikinya.

Pola pikir kreatif bisa ditumbuhkan apabila kita menghargai dan memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada titik sebagai contoh masyarakat yang hidup pada daerah yang melimpah airnya atau subur secara alamiah akan lebih boros menggunakan air dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah tandus. Seorang teknopreneur yang dibesarkan di daerah tandus, akan tertantang untuk menciptakan sistem pengairan yang dapat meminimalisir sifat tandus tersebut dalam memaksimalkan penggunaan

Menurut McGraith & Mac Millan, ada 7 (tujuh) mindset wirausaha yaitu :

1. Action Oriented

Wirausaha bukanlah seorang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung atau menguji hipotesis, suka menunda-nunda, wait and see. atau membiarkan sesuatu

(kesempatan) berlalu begitu saja. Prinsip yang mereka anut adalah see and do. Bagi mereka, risiko bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan.

2. Fokus pada eksekusi

Melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. "Manusia dengan entrepreneurial mindset mengeksekusi, yaitu melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru sampai mati".

(McGrath dan Mac Millan, 2000, hlm.3).

3. Berpikir simpel

Melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap.

4. Senantiasa berkreasi, mencari alternatif dan peluang baru

Bagi mereka meraih keuntungan dengan menjaring pembeli tidak hanya dapat dilakukan dengan menjalani bisnis baru atau menjual produk berbeda, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan cara-cara penjualan yang inovatif. Mereka selalu mau belajar hal baru, open-minded dan terbuka terhadap cara-cara baru.

5. Memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis

Wirausahaan memerlukan pola pikir dimana peluang bukan hanya dicari, melainkan diciptakan dan dibuka. Karena wirausaha merupakan tempat investasi dan penuh resiko, maka seorang wirausaha harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Wirausahawan yang sukses bukanlah pemalas atau penunda pekerjaan. Mereka ingin pekerjaannya lekas beres dan apa yang dipikirkan dapat dijalankan segera. Waktu amatlah berharga bagi mereka karena apa yang menjadi peluang pada suatu waktu, belum tentu masih menjadi peluang di lain waktu. Sekali kesempatan itu hilang, belum tentu akan kembali lagi.

6. Mengambil peluang yang terbaik, paling potensial dan menjajikan.

Mereka sangat adaptif sehingga mampu melakukan perubahan arah mengikuti peluang yang paling potensial dan terus mencari cara terbaik untuk mewujudkannya.

Lalu bagaimana sih cara mengembangkan mindset positif entrepreneur seorang wirausaha? Nah, seorang entrepreneur harus mengembangkan mindset positifnya karena dengan pola pikir / mindset yang positif, akan memberikan motivasi hidup yang kuat untuk mencapai sesuatu juga akan membuat pribadi menjadi tidak mudah menyerah, lebih bersyukur hidup dan tentu menjadi lebih bahagia. Seorang individu dengan mindset positif akan lebih mampu mengembangkan kemampuan di dalam dirinya, dapat berpikir secara luas dan dalam, serta lebih fokus dalam melakukan segala kegiatan. Cara berfikir dan sikap seperti ini sangat kondusif bagi datangnya kreativitas, inovasi, dan lebih mudah membangun semangat serta kegigihan dalam menjalani usaha. Dunia ini penuh dengan resiko, maka tidaklah mampu seorang entrepreneur dengan mindset negative mampu membaca peluang dan mengambil resiko yang ada. Alasan lain mengapa seorang entrepreneur harus memiliki mindset positif adalah sebagai berikut ;

- 1) Mindset positif merupakan bentuk percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki. Yakin dengan potensi yang dimiliki merupakan modal awal untuk membangun motivasi dalam hidup.
- 2) Mindset positif akan membuat orang menjadi lebih focus dalam mencapai tujuan. Jangan hiraukan omongan-omongan negatif orang lain karena dengan mendengarkan omongan negatif dapat melemahkan semangat kita untuk sukses.
- 3) Mindset positif adalah kunci sukses yang akan mendorong diri melakukan usaha yang lebih maksimal untuk meraih sukses. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan mindset positif dalam diri, yaitu :
 - 1) Lihatlah potensi diri sendiri. Buat daftar potensi yang dimiliki, kemudian kembangkan semua potensi secara bertahap untuk dapat mendukung dalam menciptakan inovasi baru.

- 2) Ikuti pelatihan, seminar atau sharing bisnis yang bisa membantu mengetahui segala kelebihan dan kekurangan sumber daya yang bisa dijadikan sebagai prospek bisnis.
- 4) Belajar dari kisah sukses para pengusaha yang sudah berhasil mengembangkan bisnisnya dari nol. (*Cara Membentuk Mindset Entrepreneur*, n.d.)

B. Perilaku Entrepreneur

Perilaku juga disebut sebagai tindakan dan langkah yang ia lakukan untuk menyalasi dan menghadapi pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa macam perilaku entrepreneur menurut Hendro (2011)(Fachrurazi, 2021)

1. Perilaku Entrepreneur secara individu

- a. Teguh pendiriannya
- b. Optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan
- c. Selalu yakin dengan apa yang ia kerjakan dan lakukan, sehingga terkadang cenderung keras kepala tetapi sebenarnya memiliki konsep dan alasan yang kuat dalam melakukan sesuatu
- d. Dalam mendengar serta menanggapi suatu saran atau celaan bahkan ejekan dari keluarga dan temannya ia selalu berpikir positif dan menganggap semuanya sebagai tantangan serta motivasi untuk mewujudkan impiannya
- e. Berperilaku profesional dalam artian mempunyai tanggungjawab, disiplin, komitmen tinggi, jujur, terbuka, serta berusaha tetap konsisten pada pendiriannya.
- f. Tidak gegabah serta penuh perencanaan dalam setiap langkahnya
- g. Selalu berorientasi “pasti ada jalan keluarnya” sehingga ia selalu berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan solusinya.

2. Perilaku Entrepreneur secara sosial dan lingkungan

- a. Selalu berpenampilan rapi dan ingin disukai oleh semua orang
- b. Perilakunya baik sehingga banyak disukai orang
- c. Senang memotivasi orang dengan tujuan yang baik
- d. Menjadi teladan bagi rekan bisnis, karyawan juga pelanggannya.
- e. Senang bergaul dan cakap berkomunikasi

- f. Berkeinginan kuat dan berorientasi pada hasil yang sempurna
 - g. Workaholic (gila kerja) dan bekerja dengan baik sehingga tidak menyukai kelemahan
 - h. Haus akan prestasi sempurna
 - i. Penuh semangat dan enerjik
3. Perilaku Entrepreneur dalam menghadapi resiko
- a. Terlebih dahulu mengevaluasi resiko dan dampaknya
 - b. Selalu mencari keputusan yang tepat dan optimal
 - c. Kuat dalam hal intuisi sehingga tidak takut terhadap risiko
 - d. Antisipatif dan waspada sehingga selalu berperilaku proaktif
4. Perilaku Entrepreneur dalam kepemimpinan (leadership)
- a. Sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan
 - b. Berperilaku hati-hati karena menjadi contoh bagi yang lain
 - c. Membuat karyawan tenang dalam menjalankan tugasnya
 - d. Berjiwa besar dan berkarisma

Secara umum entrepreneur atau wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Wirausaha ini bebas merancang, menentukan mengelola dan mengendalikan semua usahanya, serta terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kehidupannya. Untuk itu selain memiliki perilaku yang telah disebutkan sebelumnya seorang entrepreneur setidaknya harus memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut:

a. Motivasi untuk Berprestasi

Motivasi berasal dari bahasa latin yang berarti “movere” yang berarti to move atau menggerakkan (Steers dan Porter, 1991). Sedangkan Suriasimantri berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Motif akan menghasilkan mobilisasi energi (semangat) dan menguatkan perilaku seseorang, serta kendaraan untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang (Beck, 1990).

Seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi (achievement motive). Motif berprestasi merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi (Gede A.S dalam Suryana, 2003). Faktor dasar yang

melandasi motivasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Maslow (1934) menjelaskan teori motivasi dengan menjelaskan tingkatan kebutuhan sebagai landasan yang melatar belakangi lahirnya motivasi bagi seseorang, yaitu (1) kebutuhan fisik (physiological needs), kebutuhan akan keamanan (security needs), kebutuhan harga diri (esteem needs) dan kebutuhan akan aktualisasi diri (self-actualization needs). Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

Ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi menurut Suryana (2003) adalah (1) ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya, (2) selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya (3) memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, (4) berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, (5) menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. (Suryana, 2003)

b. Selalu Perspektif

Selalu prespektif mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berfikir, berusaha dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depannya secara optimis. Untuk mencapai masa dengan yang optimis, maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada (ability to create the new and different). Orang yang selalu memandang masa depan secara optimis, akan mempunyai dorongan untuk berkarya dan berkarya dalam menyongsong masa depannya. Itulah sebabnya Drucker (1959) menekankan pada ability to create the new and different sebagai kunci utamanya.

Masa depan adalah suatu kejadian (event) yang mengandung ketidak pastian (uncertainty). Maka dalam menyongsong masa depan tersebut seorang wirausaha harus mampu memperhitungkan resiko yang timbul dan dengan cerdas dan tabah menghadapi tantangan akibat pilihan yang diambilnya. Pada akhirnya, dapat dinyatakan bahwa seorang wirausaha yang berjiwa kewirausahaan selalu tidak akan puas dengan hasil yang dicapainya dan akan terus mencari peluang baru untuk memperbaiki dan mengembangkan kehidupan usahanya agar lebih baik dibandingkan yang sudah dicapainya.

c. Memiliki kreatifitas (Daya Cipta) dan Inovatif Tinggi

Kreativitas (daya cipta) mengandung beberapa aspek penting, antara lain menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada (generating something from nothing, muncul ketika melihat sesuatu yang lama dan berfikir sesuatu yang baru dan berbeda (arise when look at something old and think something new and different), dan menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik (change something with something more simple and better).

Dengan demikian rahasia kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah barang dan jasa dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi setiap hari tanpa menunggu perintah (berinisiatif sendiri).

Selain itu, memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Sebenarnya setiap orang dibekali talenta atau jiwa wirausaha walaupun dalam derajat kapabilitas yang berbeda-beda. Jika jiwa wirausaha atau talenta tersebut diberikan wadah yang baik, maka perkembangan dan kemajuannya akan memberikan hasil sebagaimana mana yang diharapkan. Jiwa wirausaha yang terdapat pada setiap orang itu tumbuh karena beberapa hal yaitu: setiap orang pasti memiliki cita-cita, impian dan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup, setiap orang mempunyai intuisi untuk bekerja dan berusaha, setiap orang mempunyai daya imajinasi yang dapat digunakan untuk berfikir kreatif, setiap orang mempunyai kemampuan untuk belajar sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasainya. Itulah modal awal dan faktor dominan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia dan bukan makhluk lainnya, sehingga setiap manusia pada dasarnya memiliki akal budi dan kecerdasan yang merupakan landasan dasar dari jiwa wirausaha.

Drucker dalam Suryana (2003) menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha dan berperilaku seperti wirausaha. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan lebih merupakan perilaku daripada gejala kepribadian yang dasarnya terletak pada konsep dan teori yang mengarahkan orang kepada kepemimpinan. Padahal perilaku, konsep dan teori merupakan hal yang dapat dipelajari oleh siapapun yang menganut konsep belajar berkesinambungan dan seumur hidup. Oleh sebab itu belajar berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja,

meskipun tidak harus menjadi wirausaha besar namun sekurang-kurangnya dalam setiap kegiatannya manusia dapat menerapkan jiwa kewirausahaan di dalamnya.

d. Memiliki Komitmen dalam Pekerjaan

Memiliki komitmen dalam pekerjaan memberikan makna bahwa setiap wirausaha hendaknya komit dalam mengelola usahanya yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan memberikan curahan perhatian sepenuhnya. Oleh sebab itu seorang wirausaha yang komit atas pekerjaannya tidak akan membiarkan usahanya berjalan di tempat, tetapi selalu berfikir dan berusaha agar usahanya itu dapat berkembang dan mempunyai keunggulan kompetisi dengan yang lainnya. Untuk maksud tersebut, maka seorang wirausahawan harus sepenuh hati dalam menjalankan usahanya dan berani mengambil resiko usaha yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Wirausahawan yang komit terhadap pekerjaannya harus berani bangkit dari kegagalannya dan menjadikan masalah yang dihadapi sebagai peluang. Tidak setengah-setengah dalam mengelola usaha dapat diartikan bahwa seorang wirausahawan harus memiliki semangat kewirausahaan.

e. Memiliki Etos Kerja dan Tanggung Jawab

Etos kerja akan membentuk suatu produktivitas sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang berhubungan dengan usaha dan hasil usahanya. Dalam pengertian bisnis modern, tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan adanya tanggung jawab sosial (social responsibility) antara lain dengan melindungi stakeholder dan lingkungannya dari adanya kerugian moril maupun material atas keberadaan perusahaan dan hasil produksinya.

f. Mandiri atau Tidak Tergantung Orang Lain

Mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain akan menumbuhkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different). Melalui kemandirian dalam berfikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya terutama dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya dan bagi orang lain.

Dengan demikian seorang wirausaha dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber daya yang ada disekitarnya melalui pengembangan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan

cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang berbeda dari kompetitornya secara lebih efisien, memperbaiki produk yang sudah ada dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada para konsumennya

g. Berani Menghadapi Resiko

Berani mengambil resiko tidak sama dengan spekulasi. Artinya resiko yang ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah resiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Richard Cantillon adalah orang yang pertama menggunakan istilah entrepreneur dan mengatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang berani menanggung resiko. Keberanian menanggung resiko yang disertai perhitungan yang mapan merupakan karakteristik wirausaha yang unggul.

Keberanian untuk menanggung resiko juga merupakan peubah pertama yang mendorong timbulnya inisiatif dan mendorong sifat untuk menyukai usaha-usaha yang lebih menantang. Namun, resiko yang menjadi nilai dalam kewirausahaan adalah resiko yang sudah diperhitungkan dan penuh realistis.

h. Selalu Mencari Peluang

Selalu mencari peluang dimaknakan bahwa seorang wirausaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan harus memberikan tanggapan positif terhadap peluang yang ada dalam kaitannya dengan mendapatkan keuntungan untuk usahanya (organisasi bisnis) atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (organisasi nirlaba). Pakerti (1997), mengartikan kewirausahaan sebagai tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif.

Stevenson memahami kewirausahaan sebagai suatu pola tingkah laku manajerial yang terpadu dalam upaya pemanfaatan peluang-peluang yang tersedia tanpa mengabaikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan Drucker menekankan bahwa seorang wirausaha harus mampu mengalihkan alokasi sumber dayanya dari bidang-bidang yang memberikan hasil rendah ke bidang lain yang memberikan hasil tinggi. Pada akhirnya Mossi menyatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang merasakan adanya peluang, mengejar peluang-peluang yang sesuai dengan situasi dirinya dan percaya bahwa kesuksesan merupakan suatu hal yang dapat dicapai.

i. Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Jiwa kepemimpinan, keteladanan dan kepeloporan selalu dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil berbeda, lebih dahulu (lebih cepat) dan lebih menonjol. Hal inilah yang melandasi mengapa seorang wirausaha yang memiliki jiwa kepemimpinan akan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasinya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan lebih cepat dipasarkan dan berbeda dari pesaingnya. Wirausaha seperti inilah yang menganggap perbedaan sebagai suatu peluang untuk menambah nilai barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga ia akan menjadi leader, baik dalam bidang produksi maupun pemasaran.

Seorang wirausaha yang memiliki jiwa kepemimpinan selalu ingin mencari peluang, terbuka menerima kritik dan menjadikan saran sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan. Seorang wirausaha yang memiliki leadership ability akan mampu menggunakan pengaruh tanpa kekuatan (power) dan mengutamakan strategi mediator dan negosiator dibandingkan cara-cara diktator. Berdasarkan semangat, perilaku dan kemampuannya dalam kepemimpinan (leadership ability) maka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 mengelompokkan kemampuan wirausaha dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu wirausaha andal, wirausaha tangguh dan wirausaha unggul. (Kasali, 2010)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Entrepreneur merupakan orang yang melakukan kegiatan wirausaha atau bisa disebut pengusaha. Dimana orang tersebut memiliki kemampuan melihat peluang, yang ada dan mampu menciptakan produk-produk yang inovatif. Alasan mengapa seorang entrepreneur harus memiliki mindset positif adalah sebagai berikut ;

- 1) Mindset positif merupakan bentuk percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki. Yakin dengan potensi yang dimiliki merupakan modal awal untuk membangun motivasi dalam hidup.
- 2) Mindset positif akan membuat orang menjadi lebih focus dalam mencapai tujuan. Jangan hiraukan omongan-omongan negatif orang lain karena dengan mendengarkan omongan negatif dapat melemahkan semangat kita untuk sukses.
- 3) Mindset positif adalah kunci sukses yang akan mendorong diri melakukan usaha yang lebih maksimal untuk meraih sukses.

Setidaknya seorang entrepreneur harus memiliki perilaku sebagai berikut:

- a) Motivasi untuk Berprestasi
- b) Selalu Perspektif
- c) Memiliki kreatifitas (Daya Cipta) dan Inovatif Tinggi
- d) Memiliki komitmen dalam pekerjaan
- e) Memiliki etos kerja dan tanggung jawab
- f) Mandiri atau Tidak Tergantung Orang Lain
- g) Berani Menghadapi Resiko
- h) Selalu Mencari Peluang
- i) Memiliki Jiwa Kepemimpinan

B. Saran

Pendidikan entrepreneur harus diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat, jangan hanya untuk kalangan tertentu. Karena menanamkan jiwa dan pola pikir entrepreneur akan membangun masyarakat yang lebih edukatif dan membangun banyak peluang dalam sesama aspek sehingga dapat membantu dalam memajukan pertumbuhan Negara terutama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Cara membentuk Mindset Entrepreneur. (n.d.).

<http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/10/05/cara-membentuk-mindset-entrepreneur-598858.html>

Fachrurazi. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.

Kasali, R. (2010). Modul Kewirausahaan Untuk Program Strata 1. *Yayasan Rumah Perubahan. Indonesia.*

Suryana. (2003). Memahami Karakteristik Kewirausahaan. *Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.*